

Postcovid-19 vs Finanzas en los Micronegocios, una realidad del comercio informal

Héctor Enrique Escobar Olguín, Cinthia Valeria Jordán Lara², Efraín Flores Calvillo³

Área de participación: Administrativa

Resumen

La investigación actual se desarrolló en opinión de los dueños de los pequeños negocios de San Pedro de las Colonias y el Ejido Santo Niño. El total de establecimientos encuestados fue de 100. El objetivo, es dar a conocer los efectos que la pandemia del Covid-19 ocasionó en sus finanzas. Se emplea una metodología cualitativo-descriptivo. Se diseña un instrumento para la recogida de datos, se emplea la escala de Likert y se obtiene de 0.70 de alfa de Cronbach. De los resultados obtenidos señalan afectación en sus ventas; existió la posibilidad de recurrir a un préstamo, sin embargo, no se concretó por la situación económica; el cierre de negocios se manifestó en casos extremos; la posibilidad de cambiar de giro se hizo presente; los perecederos mostraron problemas por la disminución en ventas; finalmente, la ayuda moral por parte de la familia fue un factor importante para no desistir.

Palabras clave: Finanzas, micronegocios, riesgo

Abstrac

The current investigation was developed in the opinion of the owners of small businesses in San Pedro de las Colonias and Ejido Santo Niño. The total number of establishments surveyed was 100. The objective is to publicize the effects that the Covid-19 pandemic caused on their finances. A qualitative-descriptive methodology is used. An instrument for data collection is designed, the Likert scale is used and Cronbach's alpha 0.70 is obtained. From the results obtained, they indicate an impact on their sales; there was the possibility of resorting to a loan, however, it did not materialize due to the economic situation; the closure of businesses manifested itself in extreme cases; the possibility of changing direction became present; perishables showed problems due to the decrease in sales; Finally, the moral support from the family was an important factor in not giving up.

Keywords: finance, microbusinesses, risk.

Introducción

La presente información es un reporte de caso, a partir de estrategias realizadas con anterioridad. Una serie de preguntas formuladas ayudaron a recoger información valiosa. Los cuestionamientos se direccionaron a los dueños de los micronegocios de la ciudad de San Pedro de las Colonias y el ejido Santo Niño. Diferentes opiniones fueron vertidas por los encuestados, que sin lugar a dudas mostraron importantes aspectos asociados con el problema de las finanzas a causa de los efectos del Covid-19.

En las diferentes comunidades donde se llevó a cabo esta investigación, refleja los resultados que se obtuvieron en los pequeños negocios, algunos ya no son existentes y otros que se mantienen aun en el mercado después de una crisis financiera. Según, Vasconcelos & Marcos, (2020) menciona que la recuperación del crecimiento económico será más difícil debido al escenario de menor comercio, han obligado a los propietarios a cumplir y adaptarse con las restricciones sanitarias. Cabe mencionar que todas aquellas actividades económicas que dependen de aproximación social sufren tras volver a su nivel anterior antes de la pandemia.

La mayor parte de los propietarios sufrió pérdidas grandes, algunos optaron por cambiar de giro, otros recurrieron a un préstamo para salvar su negocio y así sucesivamente se vivió durante el año que dejó marcada a toda la población. Se fue descubriendo estos datos mediante una encuesta aplicada a todos los micronegocios que nos rodean en los lugares ya mencionados. La ausencia de los clientes se presentó a poco tiempo de que se diera a conocer todos los riesgos de salud que se presentaban al tener contacto con otras personas que llegaran a estar infectadas, se presentó el confinamiento para evitar propagar el virus.

La mayoría de las personas dejaron de trabajar y no había circulación de dinero, los negocios dejaron de ser frecuentados y otros factores influyentes. Como menciona Sánchez Castañeda & Hernández Ramírez, (2020) la pandemia, a lo largo de la historia han creado desempleo a partir de la incertidumbre y desaceleración económica. El caso actual de México no es la excepción. Dado dos elementos que caracterizan su mercado de trabajo. Por un lado, la mayoría de sus empresas son pequeñas y, por otro lado, existe una alta tasa de informalidad laboral. En el país, el 95.4% de las empresas son microempresas y el 3.6% son pequeñas empresas.

Actualmente los trabajadores, han disminuido sus ingresos a causa de la baja en su demanda por el distanciamiento social y los efectos de la caída de las bolsas mundiales. Según, Centioni, (2020) señala que, debido a la cuarentena preventiva, muchas personas no están percibiendo ningún tipo de ingreso monetario debido a que son comerciantes no esenciales, o empleados por día, o tienen empleo no blanqueado, etc., o son jubilados con jubilaciones mínimas, y tampoco reciben ningún tipo de ayuda económica - social.

La Pandemia del COVID 19, y la obligatoriedad del aislamiento preventivo y social, si bien tiene la intención de prevenir la propagación de la enfermedad, causó una revolución internacional en todos sus niveles: económico, social, de salud, y afectivo y familiar. Se hizo un estudio de las problemáticas que se presentaron por el coronavirus, se determinó que los clientes son el factor importante para que el negocio se mantenga al margen, debido a la pandemia combatió la economía del país.

En la comunidad de San Pedro y el ejido Santo Niño, muchas personas perdieron su empleo, por lo que eso también se vio reflejado en la economía de los micronegocios de las tres colonias de San Pedro las que se estudiaron y como menciona Vasconcelos, (2020) en países, como los de América del Sur, en los que las relaciones económicas, especialmente las de trabajo, a menudo carecen de una red de seguridad social, la interrupción de varias actividades implica la pérdida inmediata de empleos e ingresos.

Según Esquivel, (2021) menciona que la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativa la magnitud y características de dicho impacto pueden identificarse en tres fases o etapas distintas, como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales ("Jornada nacional de sana distancia"). Esta decisión inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicios que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social.

Como en las preguntas aplicadas a los propietarios de los micronegocios en las colonias San Isidro, Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, en San Pedro y en el Ejido Santo Niño municipio de Francisco I. Madero, tuvieron que cerrar su negocio.

A los propietarios de los micronegocios, se les realizó una pregunta la que da como resultado si en la actualidad su economía se ha restablecido en su negocio, por lo que menciona León Sánchez, (2019) que actualmente nos encontramos en un contexto evolutivo a nivel socioeconómico y tecnológico, por lo que el uso de la gestión empresarial se vuelve una necesidad imperante, hablando en términos de sustentabilidad para el emprendimiento, esto se vio reflejado recientemente con la pandemia que asola a nuestro país y que obligó a muchas empresas a buscar un método de innovación para conseguir un estado óptimo que les permitiera continuar en existencia en dicho entorno complejo.

En el estudio realizado, varios propietarios mencionaron que cambiar de giro no fue una opción, pero respecto a Montiel Méndez & Flores Novelo, (2020) la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, transformó la vida en todos los ámbitos, la visión incidió en su decisión de emprender un negocio en una situación tan adversa, y la revisión de la literatura mostró que comparten motivaciones, retos y limitaciones de otros emprendedores en el mundo enfrentando la pandemia.

Para los microempresarios, sus negocios lo es todo, por lo que la pandemia fue un suceso que poco a poco se ha estado superando, como mencionan Serna Gómez & Barrera Escobar, (2019) que el sistema existe dos grandes jugadores: los hogares y las empresas. Los dos, desde el paradigma sistémico, son golpeados por la contracción económica anómala del COVID-19, que en la lógica del flujo circular producen un efecto espiral de reducción. Las empresas, siendo objeto de una obligada disminución en sus operaciones, entran en un proceso que podríamos denominar "ajuste de caja", debido a que se encuentran operando a menos del 70%, 80%, 90% o más de su capacidad, y su sostenimiento financiero depende de la capacidad financiera previa, llevando su perdurabilidad a cuestión de tiempo.

Para la población, esta emergencia sanitaria fue muy difícil y aún más para los microempresarios de la comunidad, por lo que menciona Keen & Steven, (2020) que los economistas no pueden eludir la responsabilidad por el hecho de que la producción esté fuertemente globalizada, por el apoyo de los economistas al libre comercio frente a la autosuficiencia, como por su apoyo a la relocalización de la producción, de Occidente al Tercer Mundo.

A pesar de que los propietarios de micronegocios tuvieron que tomar medidas de seguridad tanto para ellos como para sus clientes, es verdad que tener cuarentena disminuyó sus ventas y como mencionan Chavarría-Chávez, González, & Sara, (2020) durante la pandemia provocada por el coronavirus, los cuerpos han sido relegados a un encierro domiciliario que nos ha privado de ese contacto y de la comunicación directa. Para todos los propietarios, el apoyo moral de su familia fue uno de los factores que les ayudó a que la situación no fuera más difícil, según Román (2011), menciona que en esta lógica se considera oportuno tener en cuenta tanto la viabilidad como las formas de organización económica de los pequeños establecimientos, en el entendido que pueden constituir dos dimensiones que hagan referencia a la heterogeneidad en estos espacios laborales. En relación con la forma de definición o acercamiento a la forma de entender la familia.

Como se menciona en la pregunta número doce, los propietarios siempre consideran esencial el apoyo de sus familias, como mencionan los autores Conejo, Chavarría, Chávez, & León González, (2020) señalan que las familias, en tanto unidad social básica, constituyen lo que se ha llamado burbuja en términos epidemiológicos y que configura el espacio vincular primario en el que a las personas se les ha solicitado confinarse para hacer frente a la pandemia. Por lo tanto, es en las familias donde se experimentan los efectos de la pandemia, más que a un nivel meramente individual.

Para los microempresarios, el cambiar de giro en sus negocios ya establecidos, no fue una opción considerable, puesto que en su respectiva colonia se sentían cómodos o por alguna otra razón, no fue necesario lo que menciona el autor Elías, (2021) que el comportamiento de los consumidores a causa del cierre de las tiendas físicas y todas las medidas sanitarias impuestas por el gobierno federal ha presentado cambios en la compra y venta de productos, y de bienes y servicios. Por ende, se ha manifestado un crecimiento acelerado de comercio electrónico en algunas ramas y sectores económicos del país.

La comunidad de microempresarios de San Pedro y el Ejido Santo Niño, hacer un cierre total o parcial de sus locales no fue realmente una opción que se tomó, como lo mencionan Lagunas, Rodríguez, & Ramírez, (2020) las personas emprendedoras son aquellas que constantemente están buscando oportunidades y cuentan con un carisma especial para encontrar las relaciones sociales (contactos o enlaces) que dependen o se desencadenan de su negocio; tal es el caso de la búsqueda o lealtad de sus clientes y proveedores.

Como mencionan Corichi, Valencia & Martínez, (2021) el adaptarse a la nueva normalidad mediante el uso de implementos como el cubrebocas, exigido tanto a sus empleados como a sus clientes con el fin de seguir siendo productivos al tiempo de preservar su salud. La mayoría de los propietarios si tomaron en cuenta las medidas necesarias, pero sin embargo muchos de los clientes no la tomaban. A pesar de que la pandemia golpeo mucho las finanzas de los microempresarios, estos no tomaron la decisión de endeudarse con un crédito, a pesar de lo que mencionan los autores Corichi, Valencia, & Martínez, (2021) que la gestión adecuada de apoyo económico y los créditos pueden significar la sobrevivencia de las microempresas y preservación de empleos, sobre todo, entre la comunidad más.

Según Corichi, Valencia, & Martínez, (2021) es más tardado atender a las personas por el uso de gel, los tapetes sanitizantes, desinfección del dinero y la limpieza más profunda, esa fue la razón por lo que los clientes no tomaban esas medidas, o sea que querían hacer más fácil y rápidas sus compras, también muchos de los propietarios no tomaban las medidas necesarias. Fueron muy pocos los propietarios los que, si tomaron una decisión difícil, la de cerrar su negocio, por eso es que sus finanzas bajaron y poco a poco se están restableciendo, menciona Durán, (2020) que a partir de la pandemia generada por el COVID-19, con sus estrepitosas consecuencias económicas, ha generado una problemática financiera que ha llevado a muchos negocios a cerrar o, en el mejor de los casos, a replantearse su estructura.

Muchos de los propietarios tuvieron problemas con sus productos precederos, eso ocasionando una baja en sus finanzas y como menciona Durán, (2020) el comercio durante la contingencia generada por el COVID-19 se ha visto afectada por la reducción de la demanda, los incrementos de sus deudas y los cierres de las aperturas de apoyo financiero para poder enfrentarlas.

En la comunidad de San Pedro y el ejido Santo Niño, muchas personas perdieron su empleo, por lo que eso también se vio reflejado en la economía de los micronegocios de las tres colonias de San Pedro las que se estudiaron y como menciona Vasconcelos, (2020) en países, como los de América del Sur, en los que las relaciones económicas, especialmente las de trabajo, a menudo carecen de una red de seguridad social, la interrupción de varias actividades implica la pérdida inmediata de empleos e ingresos.

Para los microempresarios de la comunidad, fue difícil hacer frente a la pandemia, llevar a cabo un plan por los diferentes factores negativos económicamente a los que se pudieron enfrentar, y como mencionan los autores Paredes, Carrillo, & Ibarra, (2022) que las MiPymes necesitan planear estratégicamente para hacer frente a las inclemencias del COVID-19 y, así, probablemente eviten más pérdidas y logren sobrevivir. Además, como con cualquier otra crisis, las empresas pueden aprender de la experiencia derivada de la propia contingencia y utilizarla para planificar y prepararse para mitigar situaciones inesperadas similares cuando éstas se presenten.

Metodología

El presente estudio es una investigación de tipo cualitativa-cuantitativa, donde se estudiaron los posibles efectos de la post pandemia del Covid-19, en los micronegocios en tres colonias diferentes de la Ciudad de San Pedro, en la colonia San Isidro, Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata y en el Ejido Santo Niño municipio de Francisco I. Madero, para reunir la información, en esta investigación de campo, se llevó a cabo un total de doce preguntas a los propietarios de microempresas de la comunidad. Se partió de una técnica cualitativa, que describe los efectos financieros negativos a los que se enfrentaron los propietarios en sus negocios, los resultados obtenidos de las preguntas se vaciaron a un archivo de Excel, donde se buscaba el alfa de Cronbach mayor al 0.70, que es el indicador de que el cuestionario fue contestado por los microempresarios. Después se utilizó el programa estadístico SPSS y se obtuvieron las tablas y las gráficas que ayudaron a interpretar la relación de las respuestas. Se descubrieron aspectos relacionados con los efectos de la pandemia del Covid-19 en los negocios y las decisiones que los propietarios vieron necesarias tomar respecto a las finanzas de sus locales. En el presente estudio, se consideró a 75 propietarios de micronegocios en la ciudad de San Pedro específicamente en tres colonias diferentes y de distintos sectores, en la colonia San Isidro 25 propietarios, en la Lázaro Cárdenas igual 25 propietarios y Emiliano Zapata otros 25 microempresarios, de igual forma 25 más, en el Ejido Santo Niño, el total de encuestados fue de 100 propietarios de microempresas.

Resultados

Los efectos ocasionados por la pandemia al día de hoy han sido de consideración para gran parte de la humanidad. Sin lugar a dudas, los negocios pequeños e informales dieron catedra de tenacidad y perseverancia. Aunque sus finanzas arrojaran números no muy alentadores. Los siguientes gráficos son muestra de lo anterior. Cien propietarios pequeños comerciantes pertenecientes a la informalidad señalaron que el 23% no verse afectados en sus finanzas contra un 65% que si lo resintió. Solo una pequeña minoría del 12% no emitió respuesta a favor ni en contra.

Tabla 1. Muestra las opiniones sobre la afectación en los negocios a raíz de la pandemia.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	10	10.0	10.0	10.0
	2	13	13.0	13.0	23.0
	3	12	12.0	12.0	35.0
	4	25	25.0	25.0	60.0
	5	40	40.0	40.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

La figura 1, señala que, ante la pandemia, afectó las finanzas de los pequeños negocios informales. Existe una distribución en cada una de las respuestas. La emisión de la respuesta estuvo en función de la situación actual de cada entrevistado. Con un 25% los encuestados manifestaron que casi siempre y con un rotundo 40% que siempre se vieron afectado su negocio; solo un 12% se mostró neutro. Por su parte, Esquivel (2021), señala que interrumpir varias actividades económicas ha tenido serios efectos incluso en las actividades consideradas esenciales, de tal suerte que la crisis de salud ha estado de la mano de una hecatombe económica.

Figura 1. ¿A consecuencia de la pandemia se ha visto afectado en su negocio, ocasionando un desbalance en sus finanzas?

Tabla 2. Muestra las opiniones vertidas en relación al posible cierre del negocio.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1	30	30.0	30.0	30.0
	2	16	16.0	16.0	46.0
	3	31	31.0	31.0	77.0
	4	12	12.0	12.0	89.0
	5	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Generalizando las opiniones vertidas, el 46% argumenta no haberse sentido identificado con el cierre del negocio; el 31% se mostró neutral y solo un 23% visualizaron la posibilidad de cerrar. La posibilidad de que el gobierno municipal o estatal emitieran algún programa de apoyo al comercio informal no es algo que se vislumbre en corto tiempo. Noelia (2020), señala que la crisis sanitaria ha hecho que los gobiernos tomen medidas al respecto, con reducción de la movilidad de individuos y etapas de confinamientos. Derivado de ello, se ha paralizado la actividad económica de numerosos sectores e industrias, así como el empleo de miles de individuos, bien por cese definitivo o cese temporal.

Figura 2. ¿A consecuencia de la pandemia se ha visto afectado en su negocio, ocasionando un desbalance en sus finanzas?

Resultados y Conclusión

El estudio permitió corroborar en un universo de 100 pequeños negocios informales, ubicados en la ciudad de San Pedro de las Colonias y el Ejido Santo Niño, que las finanzas sufrieron algún cambio dependiendo de su contexto, su giro, los horario de atención, entre otros. Además, se encontraron los siguientes hallazgos:

- El 65% de los encuestados señala que la pandemia ocasionó un problema en sus finanzas. Debido a la situación económica que atraviesan las familias y su escaso poder adquisitivo.
- Posterior a la pandemia las ganancias han mostrado un 74% de afectación. A pesar de que lo más crítico ha pasado, existen estragos en los consumidores.
- Por su parte, el 51% menciona que en la actualidad la economía tanto al interior como en los consumidores no se ha restablecido del todo.
- La posibilidad de un préstamo se visualizó solo en un 21%, las fortaleza económica interna de los negocios contribuyó a no recurrir a él.
- Posterior a la etapa más complicada de la pandemia, los negocios bajaron la guardia en relación con las medidas de protección, es decir, solo un 47% las mantuvieron.
- Con un 46%, se pensó cerrar el negocio. El argumento de desistir es por ser la única fuente de ingreso familiar.
- Quizás lo único que las personas han dejado de hacer es continuar con los protocolos sanitarios. La presencia de vacunas y el poco bombardeo de información y publicidad sobre el tema son el resultado de ello, es decir, 40%.
- Cambiar de giro no fue opción, al menos de la mayoría (70%). Los negocios informales por su naturaleza no poseen la capacidad económica para incursionar en otro giro.
- De la diversidad de productos y mercancías ofrecidas, el 39% señalaron que los perecederos no lograban su venta antes de su proceso de oxidación.
- Finalmente, el apoyo familiar fue un bastión importante para no desistir con el negocio, esto lo representó el 68%.

Referencias.

- Alfredo Sanches Castañeda, José Pablo Hernández Ramírez. (2020). La respuesta del gobierno ante el COVID-19. Cielo Laboral, 20.
- Centioni, R. (2020). Ensayo sobre el impacto de la pandemia de COVID 19 en las familias argentinas. Revista de Investigación del Departamento de, 13.
- Centioni, R. (2020). Impacto de la pandemia de COVID 19 en las familias. Investigación del Departamento de, 6-7.
- Cobos, P., Peters, C., Guzmán, T., & Victoria. (2021). La crisis COVID en el sector cultural chileno: estrategias. Estudios Sociales, 3-5.
- Conejo, L. D., Chavarría, Chávez, P., & León González, S. (2020). Las familias y la pandemia de la COVID-19. Revista Electrónica Educare, 4.
- Corichi García, A., Valencia Sandoval, K., & Martínez García, M. D. (2021). Percepción de los efectos de la pandemia y resiliencia de los microempresarios hidalguenses. Vinculatégica, 196-206.
- Durán Acosta, M. G. (2020). El impacto de la crisis sanitaria generada por COVID-19 en las finanzas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Hermosillo, Sonora. Investigación académica sin frontera, 1-21.
- Elías, A. L. (2021). Determinantes del gasto en e-commerce debido a la COVID-19: Paradigma económico. Revista de economía regional y, 6. Esquivel., G. (2021). Los impactos económicos de la pandemia en México. Revista nexos en línea, 18.
- Serna & Barrera (2019). Efectos en el empleo en las micro y pequeñas generados por el COVID-19. Red Ormet, 50.
- Keen, & Steven. (2020). El coronavirus expone brutalmente las falacias de la economía neoclásica y la globalización*. Economía Institucional, 23-24.

- Lagunas, E. A., Rodríguez, J. O., & Ramírez, D. M. (2020). Factores que influyen en el emprendimiento de un micronegocio familiar en México. *Determinants of Family Entrepreneurship in Small Businesses in México*, 5.
- León Sánchez, Jimena Ramírez. (2019). Impacto de la contingencia del COVID-19. *Verano de la ciencia*, 54.
- Oscar Javier Montiel Méndez, Anel Flores Novelo. (2020). Emprendedores bajo el COVID-19. *Estudios interdisciplinarios.*, 39.
- Paredes Zempual, D., Carrillo Cisneros, E., & Ibarra Morales, L. E. (2022). Impacto del COVID-19 en las variables que determinan la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. *Relayn*, 7-22.
- Román, P. R. (2011). Análisis del papel de la familia en la supervivencia de los micronegocios en la familia. *Nueva antropología*, 3.
- Triana Arias, C. (2021). Una mirada sobre los ingresos de los micronegocios y su repercusión en materia fiscal durante la pandemia Covid-19 año 2020 en la ciudad de Bogotá. Una mirada sobre los ingresos de los micronegocios y su repercusión en materia fiscal durante la pandemia Covid-19 año 2020 en la ciudad de Bogotá. Bogotá, Colombia.
- Vasconcelos, & Marcos. (2020). Las consecuencias económicas del coronavirus . *Estudios económicos* , 4-7.
- Vasconcelos, M. (2020). Las consecuencias económicas del coronavirus . *Estudios económicos*, 131-138